

SINTESI ATTIVITA'	
BANDO A CASCATA	PROGRAMMA DI RICERCA DELL'ECOSISTEMA DELL'INNOVAZIONE "INEST – INTERCONNECTED NORD-EST INNOVATION ECOSYSTEM" CODICE ECS0000043 FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA, NEXTGENERATIONEU – PNRR – M4C2 – INVESTIMENTO 1.5, AVVISO "ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE" SPOKE 8 – RESEARCH TOPIC 1 BIOLOGIA DEGLI ECOSISTEMI DELL'IDROSFERA. Codice progetto ECS0000043
a valere sul	Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Ecosistemi dell'Innovazione, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU
Missione	Missione 4 "Istruzione e ricerca"
Componente	Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa"
Investimento	Investimento 1.5 "Creazione e il rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S"
Committente	EURelations G.E.I.E. (Capofila Progetto)
Spoke	Università degli Studi di Trieste Spoke n. 8 - ECOSISTEMI DELL'INNOVAZIONE
CUP - Commitente	J39J24000400004
Titolo del progetto	Acronimo: MarObsSys Titolo: Marine Observation System
Descrizione del progetto	Il progetto si propone di rivoluzionare il settore ittico attraverso l'innovazione digitale per la raccolta dei dati della pesca ed il supporto per l'individuazione di caratteristiche biologiche e fisiche mediante l'elaborazione delle immagini con tecniche di Intelligenza Artificiale. L'obiettivo principale è sviluppare un sistema innovativo di osservazione delle risorse marine, combinando digital logbook, riconoscimento visivo basato su Machine Learning e cloud computing. MarObsSys mira a superare le attuali sfide del settore, come l'imprecisione dei metodi di monitoraggio tradizionali e la mancanza di integrazione dei dati. Il sistema proposto permette un monitoraggio non invasivo e preciso delle risorse ittiche, migliorando significativamente la gestione sostenibile della pesca. Il progetto prevede fasi di validazione sul campo, coinvolgendo direttamente gli operatori del settore. Una piattaforma online faciliterà la condivisione dei dati e stimolerà ulteriori innovazioni. L'approccio adottato mira a trasformare la gestione delle risorse marine, proponendosi come modello di innovazione responsabile, bilanciando progresso tecnologico, sostenibilità ambientale e condivisione della conoscenza.
Ambito/Linea progettuale	Maritime, marine and inland water technologies: towards the Digital Twin of the Upper Adriatic
Fase o Work Package	Ricerca e Analisi – WP 1 – WP 3
Procurement	Servizi di consulenza esterna specialistica relativa all'analisi sullo stato dell'arte nei territori di riferimento, per la raccolta dati di settore ed altre specifiche attività pilota per il progetto "MarObsSys" [Marine Observation System].

Fornitore	CO.GE.PA. - Sede Trieste, 34133 (TS), Via del Coroneo n.16, C.F: 45155540308, pec: pescatoreconsorzio@pec.it , L.R. Riccardo Milocco,
Oggetto incarico	<ul style="list-style-type: none">• Consulenza esterna specialistica per la raccolta dello stato dell'arte e le specifiche desiderate relative alla raccolta dei dati, attraverso interviste, focus group e sondaggi degli operatori della pesca.• Consulenza esterna specialistica per la raccolta dei dati della pesca attraverso il coinvolgimento di un'apposita marineria della piccola pesca nell'area del nord Adriatico.

Validazione del sistema di Image Machine Learning e feedback degli operatori

1. Introduzione

Le operazioni di raccolta dei feedback mediante l'utilizzo del sistema di raccolta dati della pesca, in modalità automatica basata sul riconoscimento visivo della specie, della taglia e della stima del peso attraverso le immagini, sono state condotte dagli operatori della pesca sul solo peschereccio **Blue** durante la battuta di pesca del **29 ottobre 2025**.

Nella giornata del 29/10/2025 presa in esame non risultano registrate battute di pesca per il peschereccio **Silent Mary**.

Il sistema di *Image Machine Learning*, integrato all'interno dello **Smart e-Logbook**, è stato impiegato in esercizio reale nell'ambito del caso pilota coordinato da **CO.GE.PA.**, secondo come concordato da **EURELATIONS** e **INFOTEAM**, per la raccolta di dati utili alla validazione delle funzionalità automatiche di classificazione delle catture.

2. Metodologia

Per la raccolta del feedback sul grado di funzionamento del sistema di Image Machine Learning è stato adottato un metodo di validazione diretta basato sul confronto tra il riconoscimento automatico e la verifica manuale da parte degli operatori esperti. Durante le operazioni di pesca, il sistema ha riconosciuto in automatico la specie, la taglia e la stima del peso di ciascun esemplare attraverso l'analisi dell'immagine

catturata dalla fotocamera del tablet. Successivamente, l'operatore di bordo ha confermato o modificato i dati rilevati, consentendo di confrontare i valori stimati con quelli osservati.

Le specie oggetto di campionamento target per la validazione previste sono: Cefalo (LZS), Orata (SBG) e Spigola (BSS), in linea con il dataset di addestramento sviluppato nelle fasi precedenti del progetto.

Ad ogni modo durante le operazioni di pesca registrate il giorno 29/10/2025, sono una delle specie ittiche previste sono state oggetto di cattura.

Le sole catture registrate nella giornata riguardano:

- Ombrina (COB) taglia media, numero cassette: 1, peso trattenuto 0.5 Kg;
- cefalo o verzelata (LZS) taglia piccola, numero cassette 1, peso trattenuto 0.5 Kg;
- salpa (SLM) taglia piccola, numero cassette 1, peso trattenuto 3 Kg;

3. Risultati raccolti

I risultati della verifica e della validazione del sistema sono stati ottenuti durante due giornate di pesca consecutive e su due imbarcazioni. Nonostante la limitata estensione temporale, l'attività ha permesso di raccogliere dati relativamente significativi per la valutazione preliminare del modello.

Specie target	N. casse esaminate	Specie rilevata / corretta	Taglia rilevata / corretta	Peso stimato rilevato / corretto
Cefalo (LZS)	1	1	Media / Piccola	0.5 Kg / 0.8 Kg
Orata (SBG)	0	0	-	-
Spigola (BSS)	0	0	-	-

Con i soli dati rivelati non è possibile certificare correttamente il grado di successo del sistema di riconoscimento delle specie, taglia e stima del peso.

Ad ogni modo la precisione del riconoscimento visivo, sulla base dell'unico test condotto, è pari al 100%, con risultati coerenti rispetto alle aspettative e alle condizioni operative di bordo.

L'analisi dei risultati evidenzia che, mentre il riconoscimento automatico della specie ha raggiunto livelli di accuratezza complessivamente soddisfacenti, le prestazioni relative alla determinazione della taglia e alla stima del peso risultano ancora inferiori alle attese degli operatori coinvolti.

In particolare, il confronto tra taglia rilevata automaticamente e taglia corretta mostra un livello di coerenza in linea con le aspettative, evidenziando che il modello non è ancora in grado di distinguere con sufficiente precisione le differenze morfologiche tra esemplari di taglie simili.

Analogamente, la stima automatica del peso rispetto al valore effettivo corretto ha evidenziato un tasso di accuratezza simile alle attese. Questo risultato è stato giudicato dagli operatori al di sotto delle aspettative, poiché il sistema tende a sottostimare i pesi per esemplari di piccola taglia.

4. Conclusioni

I dati di validazione, pur riferendosi a un periodo di test limitato a una sola giornata operativa, non consentono di trarre conclusioni statisticamente affidabili sul grado di accuratezza finale del sistema di *Image Machine Learning*. Tuttavia, i risultati ottenuti confermano la **piena funzionalità del sistema Smart e-Logbook** e la **validità metodologica** del processo di riconoscimento automatico delle specie ittiche.

CO.GE.PA. si riserva di estendere la sperimentazione nelle **prossime due settimane**, con ulteriori campagne di raccolta dati e immagini di supporto, per migliorare la robustezza del modello e fornire un **report aggiornato** con campioni aggiuntivi e metriche più consolidate.

Trieste, 30/10/2025

Luogo, Data

L.R. CO.GE.PA